

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ И СПОСОБОВ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕНГОВ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

Студентка 2-го курса Термезского университета экономики и сервиса Киселёва Оксана

Научный руководитель: (PhD) Саттарова Елена Анатольевна

Аннотация. В данной статье рассматриваются лингвистические особенности описания языковых средств и способов образования сленгов в процессе Интернет - коммуникации.

Ключевые слова и словосочетания: сленг, Интернет-коммуникации, лингвистика, средства образования, процесс.

Введение. Глобальное развитие, которое несут современные, новейшие сетевые технологии развиваются с огромной скоростью, что также способствует появлению новых языковых пластов в процессе интернет-коммуникации, которая, в свою очередь, является универсальной единицей общения во всем своем многообразии, и непосредственно влияет на коммуникативную обстановку во всем мире.

Основная часть. Необходимость постановки проблемы вопросов лингвистических особенностей интернет-коммуникаций в русском языке обусловлена взаимосвязью языковых контактов в условиях Интернет-коммуникации молодого поколения, в особенности студенческой молодежи. Так как семантическое освоение сленга устной и письменной речи. А также речи компьютерной приобретает особое значение, потому что заимствованное слово постепенно начинает употребляться в языке как определенная лексическая единица, приобретая в речи определенные формы употребления [1, с. 17]. Носители языка находят в своем родном языке соответствующий эквивалент. Если имеет место соответствующая языковая единица, то значение заимствованного слова ещё более проясняется и конкретизируется. Определяется место употребления в языке, актуализируется его использование.

В последние десятилетия с каждым днем растет интерес у пользователей к глобальной сети Интернета, как площадка для особенного источника информации, коммуникации и для самовыражения личности, идей, мысли и т.д.

Коммуникация – это социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации как в межличностном, так и в массовом общении по разным каналам при помощи различных вербальных и невербальных коммуникативных средств [5, с. 274].

Общение с использованием сотовых телефонов через Интернет, самого Интернета получило лингвистическое наименование Интернет-коммуникации.

Интернет-коммуникации – это процесс и способ общения, благодаря которым передача информации происходит по каналам Интернета в различной форме: голос, видео, документы, мгновенные сообщения, файлы [4].

Глобальный уровень развития Internet, информационных, телекоммуникационных технологий определил в XXI веке одно из приоритетных направлений развития России –

информатизацию общества. С появлением и развитием компьютерной техники традиционные инструменты обмена информацией постепенно уступают позиции электронным средствам коммуникации, утрачивая свою актуальность. Компьютеризация различных сфер человеческой деятельности, в том числе коммуникационной и информационной, способствовала появлению рынка интернет-коммуникации услуг и привела к введению таких понятий как «глобальные сети», «дискурс интернет-коммуникации», «информационные технологии», «телекоммуникации», «интернет-коммуникации», «компьютерные технологии», «интернет-коммуникационные услуги». Следовательно, влияние инфо-телекоммуникационных технологий практически на все стороны жизни актуализирует исследования в данном направлении [3].

Сленги в процессе Интернет-коммуникации могут быть различного лексического характера. Это могут быть простые слова различных частей речи: например: имя существительное – кент, имя прилагательное – клёвый, глагол – хайпить, могут использоваться как сленги даже междометия такие, как – вау! Или супер! Можно отметить то, что в роли сленгов могут выступать целые выражения, такие как, например, загрузил новую программу Windows. Компьютерными сленгами могут быть сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, перифраз и, особенно, заимствованные слова, чаще английского происхождения и др.

Следовательно, имеются некоторые отличия, имеющие особенность или некие отличия уровня систематизации по способу образования сленгов в процессе Интернет-коммуникации.

Это прежде всего:

1) семантические сдвиги (получить спс от кента в значении «друг выразил мне свое спасибо»);

2) изменение формы: компрессия (инфа (информация), спс (спасибо), или же новая форма общения активно способствует снижению грамотности населения щас, ща (сейчас), каменты (комментарии);

3) заимствования:

во-первых, появляются гибридные слова (английское слово, произносится в русской транскрипции, с прибавлением суффиксов и префиксов – «хайпить», «репостить»);

во-вторых, появляются слова-гибриды заимствованной лексики, например: «gout'ить» (определить маршрут), «upload'ировать» (аплодировать), pickup'нуть (пикапнуть), doom'ать (думать), не DVD меня (не доводи меня)», «name'инг» (имя наречение);

в-третьих, появляются неадаптированные заимствованные слова с незначительными формальными интеграциями: GSM, 3G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, социальные медиа (social media), браузер (browser), плейлисты (playlist), хэштэг (hashtag);

в-четвертых, появляются адаптированные заимствованные слова с орфографическими, фонологическими, морфологическими интеграциями в структуру русского языка: аккунт (account), рейтинг (rating), смартфон (smartphone), социальные сети (social networks), скриншот (screenshot), прескул (preschool), локдаун (lockdown), донэйшн (donation);

в-пятых, появляются слова-кальки: голосовой поиск (voice search), фотокамера 8МП (8 mega pixel photo camera), сенсорный экран (touch screen), пресс выпуск (press release);

в-шестых, появляются слова-гибриды в виде смешения русской и английской частей

слова: Play Маркет (Google Store), Play Книги (Play Books), Play Пресса (Play Newsstand), Play Музыка (Play Music), snimOK (снимок).

Особую значимость в исследованиях способов образования сленгизмов Интернет-коммуникации, **представляет одна из наиболее детальных классификаций, которая принадлежит формальным способам образования.**

1. Словообразовательные средства:

а) **сложение слов:** слитное и через дефис – CDмолча (сиди молча), Fm – радио (Fm – radio);

б) **аффиксальное словообразование** (derivation), результатом которого становятся диминутивы. «Диминутив или деминутив (от лат. *dēminutus* «уменьшенный»), уменьшительная форма – слово, или форма слова, передающие субъективно-оценочное значение малого объема, размера и т. п., обычно выражаемое посредством уменьшительных аффиксов, напр.: смска, личка, аутичка. Значение уменьшительности также может сопровождаться различными эмоционально-экспрессивными окрасками – ласкательности (уменьшительно-ласкательная форма), напр.: сарафанчик (передача сообщения), половинка (любимый, любимая);

в) **ономатопея** (onomatopoeia), то есть звукоподражание или аудиальная метафора: аукнуть (вызвать в Интернете на беседу);

г) **инициальная аббревиация** (acronyms) «акронимы» - SIM – карта (SIM card).

2. Грамматические средства.

а) отдельные слова

- **существительные:** бакиш (передача денег через Интернет), хайп, каиент, респект, кент, акция, краш (любимый человек) и т.п.; заимствования из английского языка аккуант (account), рейтинг (rating), смартфон (smartphone), скриншот (screenshot), прескул (preschool), локдаун (lockdown), донэйшн (donation);

- **прилагательные:** клевый, суперский, сенсорный, браузерный, акаунтный;

- **глаголы:** гуглить, хайпить, хромает, не тянет, виснет, зависает вместо плохо работает Интернет; английские заимствования перефразированные на русский язык «gout'ить» (определить маршрут), «upload'ировать» (аплодировать), pickup'нуть (пикапнуть), doom'ать (думать);

- **разряды местоимений:** эта, та, она и др.

- **слова, обозначающие слабо выраженную степень свойства либо неполноту действия,** употребляемые не в своем словарном значении, а в качестве сленга, например, хромает, не тянет, виснет, зависает вместо плохо работает Интернет;

- **некоторые глагольные формы с приставкой под-** – (подъехать, подойти, подвезти, подкатить и другие), воспринимаемые некоторыми говорящими (главным образом носителями просторечия) как более вежливые, смягчающие прямое отношение к адресату;

- **аббревиатуры** СС вместо Совершенно Секретно.

- **генерализация значения** (использование лексики большого семантического потенциала, например, личных и указательных местоимений это, это, этот, тот, та, то, существительных широкой семантики это дело, это событие);

- **метафоризация значения** (спрыгнуть в значении «выйти из игры»);

- **минимизация значения** (зависнуть в значении слабая работа компьютера или

интернета);

2 группа – изменения формы слова-табу:

- **звуковая аналогия:** Gad (God/Бог);

- негативная префиксация (**литота**): бла-бла вместо ложь; тум-тум вместо глупый;

Исходя из вышеизложенного, в результате анализа лингвистических исследований в области изучения различных классификаций способов образования Интернет-сленгов, можно сделать вывод о том, что ученые, изучавшие данную проблему, относят свои теоретические изыскания не только к лексическому явлению, но и к определенной речевой стратегии. Таким образом, способы образования сленгизмов Интернет-коммуникаций строятся на стилистическом приеме, и могут реализоваться на различных уровнях языка – фонетическом, словообразовательном, морфологическом, синтаксическом и лексико-семантическом.

Основной проблемой для нашего исследования остается поиск критериев смысла сленга в процессе Интернет-коммуникаций в русском языке, по которым определилась бы возможность более подробно описать слова со значением сленга. В связи со сказанным, следует отметить, что русскоязычное молодое поколение, через свой язык смогло бы возродить и сохранить многие самобытные традиции, обычаи, воззрения, на которых воспитывалось не одно поколение. Уважение друг к другу во время коммуникации становится основополагающим стержнем духовного развития общества, выделяющим те ценности, которые позволяют людям решать взаимовыгодные вопросы независимо от их происхождения, вероисповедания и самоидентификации в той или иной культурной среде. Все это проявляется и выражается посредством языка.

Заключение. Представленные классификации способов образования языковых средств и способов образования сленга в процессе Интернет-коммуникации, в данной магистерской диссертации, опираются на исследования ведущих лингвистов данной области языкознания. Это семантические сдвиги, заимствования, формальные способы образования наименований предметов учебной принадлежности, такие как **аффиксальное словообразование, заимствование и грамматические особенности.** Самый большой пласт составляют наименования сленговой речевой принадлежности, представляют собой заимствованные слова и выражения слова. В грамматическом отношении данной лексики подвергаются такие части речи как существительные, прилагательные, местоимения, глагол и даже междометия.

Список использованной литературы

1. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е., Смылова О.В. Интернет: воздействие на личность. – М.: Можайск-Терра, 2000.
2. Береговская Э.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование / Э.М.Береговская. – М.: МГУ, 2002. – 354 с.
3. Булатова И.З., Билялова А.А. Особенности интернет-коммуникаций в системе национального русского языка. DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.105.3.080>. **Выпуск: № 3 (105), 2021** Опубликована: 2021/03/17.
4. Вежицкая Анна. Язык. Культура. Познание. – М.: Русские словари, 2011. – 416 с.
5. Какорина Е.В. Язык интернет-коммуникации / Современный русский язык: Система – норма – узус. – М.: Языки славянских культур, 2010. – С. 273-340.